

English version below

Cruz procesional

[Anónimo](#)

Nº inventario: 494 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cruz](#)

Datación: ca. 1350

Siglo: mediados del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 69,5 cm

Materia: [Cobre](#), [Esmalte](#), [Madera](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Dorado](#), [Grabado](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Stage Hermitage](#) (San Petesburgo, Rusia)

Nº inventario en colección actual: F-3000

Historia del objeto

Desconocemos el origen de esta cruz procesional, puesto que carece de marcaje (Barrón, 1991). Sin embargo, su morfología remite a Burgos. Durante los siglos XIV-XV Burgos se convirtió en uno de los centros de producción artística más importantes de Castilla, destacando su trabajo en plata (Cruz Valdovinos, 1992; Barrón, 1994). Burgos era uno de los focos creadores de este tipo de cruces procesionales, por lo tanto, parece plausible pensar que la pieza procediese de allí. Se han documentado cruces de este tipo desde principios del siglo XIV hasta la década de 1520, no obstante, si observamos detenidamente las características de la pieza y la comparamos con otras similares podemos datarla a mediados del siglo XIV (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998).

Algunas de las cruces procesionales que se han conservado y que siguen este modelo son las de Santa Cruz del Tozo, Rebolledo de la Torre, Lodoso, Quintanilla de las Viñas, Ura o Santibáñez de Esgueva, todas ellas localidades burgalesas. Otros ejemplos, aunque algo posteriores, serían las cruces que alberga el [Museo de Burgos](#) y el [Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York). Asimismo, cabe mencionar una cruz procesional muy similar que procedía de Burgos y que [Sotheby's subastó en el año 2020](#). Así pues, consideramos que probablemente tenga un origen burgalés.

No sabemos cómo y cuándo se enajenó la pieza, pero a finales del siglo XIX estuvo en el Museo Stieglitz, institución fundada por el barón Stieglitz en San Petersburgo (Rusia) en 1882. En estas mismas fechas se realizaron fotografías del museo, situándose la pieza, con toda probabilidad, en *The Pope Gallery*. Buena parte de los fondos de esa institución fueron a parar al Hermitage tras la revolución de 1917 (Slippens, 2014), de hecho, esta cruz fue transferida en 1924, permaneciendo allí en la actualidad.

Descripción

Esta cruz procesional sigue el modelo latino. Coronando la parte superior se encuentra una flor de lis y un ángel en medio. En el centro de la cruz aparece una placa cuadrada con una superficie grabada. La figura de Cristo cuenta con tres clavos y un paño de pureza largo. En los brazos cortos de la cruz aparecen motivos vegetales grabados, en los extremos la Virgen y san Juan y más próximo a la figura de Cristo dos esmaltes azules y blancos que representan a los dos ladrones.

Ubicaciones

- ca. 1924

MUSEO

[The Stage Hermitage, San Petesburgo \(Rusia\)](#)

- finales de s.XIX - ca. 1924

MUSEO

[Museo Stieglitz, San Petersburgo \(Rusia\)](#)

- mediados del s.XIV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1995): "Cruces burgalesas del siglo XV", nº 80, [Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando](#).
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1991): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, [Artigrama](#).
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundación Central Hispano, Madrid.
- SLIPPENS, M. (2014): [The Baron Stieglitz Museum in St. Petersburg, Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Leiden, Leiden, p. 57.](#)
- TABURET-DELAHAYE, Elisabeth (1989): *L'orfèvrerie gothique au Musée de Cluny: XIIIe-début XVe siècle*, Editions de la Réunion des musées nationaux, París.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Processional Cross

[Anónimo](#)

Inventory number: 494 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Cross](#)

Date: ca. 1350

Century: Mid 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 27,3 in

Material: [Copper](#), [Enamel](#), [Wood](#)

Technique: [Chiseled](#), [Gilded](#), [Engraving](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Stage Hermitage](#) (San Petesburgo, Russia)

Inventory number in current collection: F-3000

Object History

We do not know the origin of this processional cross, as it bears no markings (Barrón, 1991). However, its morphology points to Burgos. During the 14th and 15th centuries, Burgos became one of the most important centers of artistic production in Castile, particularly notable for its silverwork (Cruz Valdovinos, 1992; Barrón, 1994). Burgos was one of the creative hubs for this type of processional cross, so it seems plausible to think that the piece came from there. Crosses of this type have been documented from the early 14th century to the 1520s, but if we look closely at the characteristics of the piece and compare it with other similar ones, we can date it to the mid-14th century (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998).

Some of the processional crosses that have been preserved and follow this model are those of Santa Cruz del Tozo, Rebolledo de la Torre, Lodoso, Quintanilla de las Viñas, Ura, and Santibáñez de Esgueva, all of which are located in Burgos. Other examples, although somewhat later, are the crosses housed [in the Burgos Museum](#) and the [Metropolitan Museum of Art](#) (New York). It is also worth mentioning a very similar processional cross from Burgos that [was auctioned by Sotheby's in 2020](#). We therefore consider that it probably originated in Burgos.

We do not know how and when the piece was sold, but at the end of the 19th century it was in the Stieglitz Museum, an institution founded by Baron Stieglitz in St. Petersburg (Russia) in 1882. Around this time, photographs were taken of the museum, with the piece most likely located in *The Pope Gallery*. Much of the institution's collection ended up in the Hermitage after the 1917 revolution (Slippens, 2014). In fact, this cross was transferred in 1924 and remains there today.

Description

This processional cross follows the Latin model. At the top is a fleur-de-lis and an angel in the middle. In the center of the cross is a square plaque with an engraved surface. The figure of Christ has three nails and a long loincloth. The short arms of the cross feature engraved plant motifs, with the Virgin Mary and Saint John at the ends and, closer to the figure of Christ, two blue and white enamels representing the two thieves.

Locations

- ca. 1924
MUSEUM

[The Stage Hermitage, San Petesburgo \(Russia\)](#)

- XIX - ca. 1924

MUSEUM

[Stieglitz Museum, San Petersburgo \(Russia\)](#)

- Mid XIV - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1995\): "Cruces burgalesas del siglo XV", nº 80, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.](#)
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1991\): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, Artigrama.](#)
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundación Central Hispano, Madrid.
- [SLIPPENS, M. \(2014\): *The Baron Stieglitz Museum in St. Petersburg*. Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Leiden, Leiden, p. 57.](#)
- TABURET-DELAHAYE, Elisabeth (1989): *L'orfèvrerie gothique au Musée de Cluny: XIIIe-début XVe siècle*, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Hermitage Museum.](#)

